

UZUNLIK O'LCHOV BIRLIKLARINING O'QITILISH METODIKASI

Andijon davlat universiteti Pedagogika
fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
II bosqich 201-guruh talabasi
Yo'ldasheva Gulira'no

Annotatsiya: quyidagi maqolada bolalar onggida uzunlik o'lchov birliklari haqidagi ilk tushunchalarni qanday shakllantirish, uzunlik o'lchov birliklariga doir misollarning ishlanish usullari, mavzuning qanchalik dolzarb ekani bayon etilgan.

Kalit so'zlar: uzunlik, kesma, o'lcham, qism, bo'lak, santimetr, detsimetr, metr, kilometr, chizg'ich, matematika.

Uzunlik mavzusini bolalarga tushuntirishdan oldin ularga dastlab to'g'ri chiziq haqida ma'lumot berish joiz. To'g'ri chiziqqa ta'rif berilmaydi. Uni ko'rsatmali qurollar yordamida tushuntirish mumkin. Doskaga tekis uzun chiziq chiziladi va bolalarga bu to'g'ri chiziq ekani aytiladi. U tekis to'g'ri chiziq bo'lib, cheki yo'qdir. Endi esa bolalarga kesma haqida tushuncha berish lozim. Kesma bu to'g'ri chiziqning ikki cheti chegaralangan qismidir.

(1-sinf. Matematika darsligi. 35-bet)

Kesmalar uzunligi turlichadir. Kesma uzunligini, eng avvalo, taqqoslash bilan kesmalarning „teng”, „katta”, „uzun”, „qisqa”, „kalta” kabi tushunchalarini beramiz. Amaliy ishlar bilan bir-birining ustiga qo'yib taqqoslaydigan uzunliklarni tayoqcha yoki metallar yordamida solishtiradilar. Turli xil o'lchov birliklarini tanlash mumkin. Masalan: sanoq cho'pini uzunlik birligi qilib, u bilan boshqa

uzunliklarni o'lchab taqqoslaydilar. Bularga daftarning uzunligi, qarich, qadam kabi birliklarni ham tushuntirish kerak.

So'ngra bolalarga uzunlik mavzularining asosi sanaluvchi uzunlik birliklari o'rgatiladi. Dastlab 1-sinflarga santimetr haqida tushuncha berish darkor. Buning uchun o'quvchilarga daftlarida ikkita katakni birlashtirgan holda kesmalar chizishi so'raladi.

(1-sinf. Matematika darsligi. 83-bet)

Mana shu ikkita katakcha kattaligidagi kesma 1 santimetrni ifodalaydi. Yoki bolalarga chizg'ich-o'lchov asbobi ko'rsatiladi va uning o'zaro har biri teng uzunlikdagi kesmalarga ajratilgani va mana shu bir birlik kesma santimetr deb atalishi tushuntiriladi.

(1-sinf. Matematika darsligi. 83-bet)

O'quvchilar santimetrni tushunib olgach chizg'ich yordamida buyumlarni o'lchashni o'rgatamiz.

Misol uchun quyidagi qalamni qanday o'lchash bilan tanishamiz:

(1-sinf. Matematika darsligi. 83-bet)

Qalamning bir uchi 0 raqamiga mos ravishda qo'yiladi. Chizg'ich yo'nalishi qalam yo'nalishi bilan yonma yon parallel ravishda qo'yiladi. Ikkinchi uchi qaysi raqamga mos kelsa qalam shuncha uzunlikka ega. Demak, rasmdagi qalam 7 santimetr ekan.

(1-sinf. Matematika darsligi. 84-bet)

Kesmani o'lchashda chizg'ichdan namunadagi kabi to'g'ri foydalanish muhim. Har qanday kesmani o'lchashda bir necha qadamlar orqali o'lchanadi.

1-qadam: kesmaning uchi chizg'ichdagi 0 soni bilan ustma-ust holda qo'yiladi.

2-qadam: chizg'ichning bir tomoni kesma yo'nalishiga mos ravishda o'rnatiladi.

3-qadam: kesmaning uchi chizg'ichdagi qaysi raqamga ustma-ust tushgani aniqlanadi. Mana shu raqam kesmaning qancha uzunlikka ega ekanini bildiradi.

(1-sinf. Matematika darsligi. 84-bet)

Yuqoridagi kesmalarning uzunligi necha santimetr? Buni chizg'ich yordamisiz topish uchun dastlab ikki katakni bir birlik deb olib uzunligini sanab chiqamiz (chunki yuqoridagi qoidada aytilganidek, 2 ta katak uzunligi 1 cm ni tanglatadi). Demak, birinchi rasmdagi kesma 3, ikkinchi kesma ham 3, 3-kesma 2, 4-kesma 4 santimetr ekan.

(1-sinf. Matematika darsligi. 86-bet)

Kesmalarni o'lchang va taqqoslang.

Bunda kesmalar bir xil uzunlikda cm larga ajratib chiqilgan. Shuning uchun cm larni sanab, taqqoslash kifoya.

6 santimetr < 8 santimetr

(1-sinf. Matematika darsligi. 87-bet)

Yuqorida chizg'ich yordamida bir xil rangdagi nuqtalarni ketma-ketligiga ko'ra birlashtiring. Chizg'ich orqali o'lchang.

Santimert birligini qanday belgilash bilan tanishamiz. Santimetrni qisqacha cm tarzida belgilash kiritilgan. Bu santimetrning inglizchadagi tarjimasini „centimeters“ ning qisqartma shaklidir. Bu bizga bir qancha qulayliklar tug'dirib, har bir misolda santimetr so'zini yozib chiqmasdan, qulayroq belgilash kiritish imkonini beradi.

1-sinfda santimetr (cm) tushuntirilgach 2-sinfda boshqa o'lchov birliklari o'rgatiladi.

Dastlab millimetr haqida tushuncha beramiz. Millimetr santimetrdanda kichikroq birlikdir. Uni quyidagi tarzda ifodalash mumkin:

Qisqacha mm ko'rinishida yoziladi.

(2-sinf. Matematika darsligi. 112-bet)

1 santimetr 10 millimetrga teng.

Bolalarga narsalarni millimertda o'lchash birmuncha noqulayliklar keltirib chiqaradi. Chunki bu juda kichik birlik bo'lib, oddiy bir daftarni o'lchashda ham katta miqdorlar kelib chiqishi mumkin. Shu sababli ham santimetr kiritilgan. U daftar, qalam, tasma kabilarni o'lchash uchun qulaylik tug'diradi va kichikroq miqdorlar orqali oson hisoblash imkonini beradi.

Endi esa bolalarga yanada kattaroq buyumlarni o'lchash topshirig'i berilsin. Misol uchun stolning, o'quv doskasining enini o'lchash. Bunda o'quvchilar buyumlarning uzunligini o'lchashda noqulayliklarga duch keladilar. Chunki chizg'ich o'lchov asbobida ma'lum bir cm largacha uzunlik berilgan. Stolni o'lchash uchun esa dastlab chizg'ichda stolning chetidan ma'lum bir qismigacha,

so'ngra to'xtagan joyidan chizg'ichni qayta va qayta qo'yib o'lchab, chiqqan uzunliklarni qo'shib chiqishlari lozim bo'ladi. Bunga uzoq vaqt sarflanishi, katta sonlarni qo'shishda chalkashliklarga duch kelishi mumkin. Ana shunday vaziyatda bolalar detsimetr tushunchasi bilan tanishtiriladi.

-Aziz o'quvchilar, biz sizlar bilan hozir stolning uzunligini santimetrlarda o'lchab chiqdik. Ko'rib turganingizdek, o'lchash uchun juda ko'p vaqt ketdi. Tezroq va qulay usulda o'lchashni xohlaysizmi? Unda sizlar bilan detsimert o'lchov birligini o'rganamiz. Detsimetr cm dan kattaroq o'lchov birligi. Qo'llaringizdagi chizg'ich orqali 10cm ni menga ko'rsating-chi (bolalar chizg'ich orqali 10cm ni ko'rsatadilar). Mana shu 1 detsimetr bo'ladi ya'ni 1 detsimetr 10 cm ga teng.

(1-sinf. Matematika darsligi.119-bet)

O'quvchilarga stolning enini o'lchash topshirig'ini bergan edik. Ular avval cm larda o'lchadilar (partaning enini tahminan 100cm deb olamiz).

O'quvchilarga yuqorida detsimetr o'lchov birligi o'rgatilgandan so'ng stolni qaytadan detsimetr orqali o'lchash topshiriladi. Bunda o'quvchilar har 10 cm ni 1 detsimetr deb hisoblaydilar. Bunda birmuncha qulayroq hisoblash mumkin. Shu ko'rinishda o'lchasak, partaning uzunligi 10 detsimetr ekani kelib chiqadi.

Detsimetr o'lchov birligining belgilanishi bilan tanishamiz. Detsimetr inglizchadagi detsimetrni ifodalovchi so'zning qisqartmasi ya'ni dm bilan ifodalanadi.

O'quvchilarga detsimetr mavzusini mustahkamlash maqsadida bir necha kattaroq buyumlarning o'lchamlarini hisoblash topshirig'i berilgach, yanada kattaroq o'lchamlar, misol uchun xonaning bo'yi va eni kabilarni o'lchash topshiriladi. Dastlab ulardan xonaning uzunligini detsimetrda o'lchash mumkinmi deya so'raladi. Ular „ha” deb javob beradilar. So'ngra bir necha o'quvchiga xona uzunligini o'lchash topshirig'i beriladi. Ular xonani o'lchashda qiynaladilar.

Chunki bu katta o'lcham. Katta xonani detsimetrda o'lchab chiqish noqulay. Mana shu o'rinda o'quvchilarni metr bilan tanishtiramiz.

- Bolajonlar, ko'rib turganingizdek, xona uzunligini detsimترلarda o'lchashga qiyinlaymiz. Oson o'lchash uchun esa avvalgi darslardagi kabi yangi o'lchov birligi o'rganishimiz darkor. Ya'ni men hozir sizlarni metr o'lchov birligi bilan tanishtiraman. 1 metr 10 detsimertga teng va m tarzida ifoda etiladi. Endi xonaning uzunligini metr orqali o'lchaymiz.

Demak, xonaning bo'yi tahminan 50 detsimetr chiqqan bo'lsa, bu 5 metr ekan. Chunki ta'kidlab o'tganimizdek, 1 metr = 10 detsimetr.

Bolalarga o'lchov miqdorlari orasidagi bu bog'lanishni yodda saqlovchi topshiriqlar muntazam berib borilishi muhim. Uzunlik o'lchovlari orasidagi bog'lanishni yaxshi anglab yetgan o'quvchi, bunday masala va misollarda hech qiyinchiliksiz javob keltirib chiqara oladi.

Yuqoridagi birliklar ya'ni detsimetr, metr, santimetr rasmdagi kabi bog'liqlikka ega.

$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$	$1 \text{ dm} = 100 \text{ mm}$
$1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$	$1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$

(2-sinf. Matematika darsligi. 112-bet)

Tushunchalarga asosan quyidagi misollarni ishlaymiz.

$$20 \text{ mm} = \square \text{ cm}$$

$$60 \text{ mm} = \square \text{ cm}$$

$$6 \text{ cm } 2 \text{ mm} = \square \square \text{ mm}$$

$$7 \text{ cm } 9 \text{ mm} = \square \square \text{ mm}$$

1cm=10mm ekanligidan 20mm=2cm. Shunga ko'ra, 6cm 2mm = 62mm; 60mm = 6 cm; 7cm 9mm = 79mm.

(2-sinf. Matematika darsligi. 112-bet)

Uchinchi vertolyot necha metr balandlikda?

Qolgan vertolyotlar balandligini ko'ramiz. 2- vertolyot eng past uchmoqda. 1-vertolyot undan 26 metr balandlikda. Yerdan esa 64 metr balandlikda. 2-vertolyot balandligini topish uchun 64 dan 26 ni ayriymiz (38metr). 2-vertolyot yerdan 38 m balandlikda. 3-vertolyot esa 2-vertolyotdan 27m baland. 3-vertolyot balandligini topish uchun 38m ga 27m ni qo'shamiz (65 metr). Demak, 3-vertolyot yerdan 65 metr balandlikda.

Jadvaldagi namuna asosida kataklarni to'ldiring.

millimetr	santimetr
80	8
70	
	9
60	

(2-sinf. Matematika darsligi. 114-bet)

Mashq bajarilgach, o'lchov birliklari orasidagi munosabatni ko'ramiz.

1000 mm = 100 cm = 10 dm = 1 m
 300 cm = 30 dm = 3 m
 420 cm = 42 dm = 4 m 2 dm
 504 cm = 5 m 4 cm
 758 cm = 7 m 5 dm 8 cm = 7 m 58 cm

So'ngra bolalarga 1 kilometr qanday birliklarga teng ekanini tushuntiramiz. Kilometr metrdan katta birlik. Kilometrdan biz uzoq masofalarni o'lchashda foydalanamiz. Chunki uzoq masofalarni o'lchashda metrdan foydalansak, katta son

chiqishi mumkin. Biz 1000 metrni 1 kilometr deb olamiz. Bundan quyidagi ifoda kelib chiqadi:

$$10000 \text{ dm} = 1000 \text{ m} = 1 \text{ km}$$

(3-sinf. Matematika darsligi. 103-bet)

Yuqoridagi o'lchov birliklari va ular orasidagi bog'lanishni tushunib yetganlaridan so'ng, mana shu birliklar ustida amallarning turlicha ko'rinishlariga oid misol va masalalar ishlanish usuli bilan tanishamiz.

Kattaliklar ustida amallar bajarish uchun kattaliklar bir xil o'lchov birligida ifodalanishi kerak.

(3-sinf. Matematika darsligi. 104-bet)

$$\begin{aligned}
 340 \text{ mm} &= \square \text{ dm } \square \text{ cm} \\
 567 \text{ mm} &= \square \text{ dm } \square \text{ cm } \square \text{ mm} \\
 803 \text{ mm} &= \square \text{ dm } \square \text{ mm} \\
 320 \text{ cm} &= \square \text{ m } \square \text{ dm} = \square \text{ m } \square \text{ cm} \\
 706 \text{ cm} &= \square \text{ m } \square \text{ cm} \\
 459 \text{ cm} &= \square \text{ m } \square \text{ dm } \square \text{ cm} = \square \text{ m } \square \text{ cm} \\
 842 \text{ cm} &= \square \text{ m } \square \text{ dm } \square \text{ cm} = \square \text{ m } \square \text{ cm}.
 \end{aligned}$$

Ushbu misollarning yechilishini o'quvchilarga mustaqil topshiriq sifatida keltirilgani ma'qul. Buning uchun bitta namuna ko'rsatib beramiz:

$$340\text{mm} = 3\text{dm } 4\text{cm}$$

Rasmda ko'rsatilgan diagramma asosida oila a'zolarining bo'ylari orasidagi farqni toping. O'quvchilar buni mustaqil bajaradilar. Natija
(3-sinf. Matematika darsligi. 104-bet)

hammada akasi qizaloqdan 20 cmga, onasi o'g'lidan 20cm ga dadasi onasidan 20cm ga va h.k... balandroq ekani haqida javob kelib chiqishi kerak.

Shuni aytib o'tish kerakki, barcha ishlangan misollarda sharti bir xil o'lchov birligi tarzida berildi. Lekin sinf darsliklarida turlicha birliklarda berilgan shartlarga ham duch kelamiz. Bunday vaziyatda nima qilish kerak?

Quyida misollarning amaliy hisoblash jarayonida qanday yo'l tutish mumkinligini ko'rsatib o'tishimiz lozim.

Dastavval bir xil o'lchov birliklari ustida amallar bajarib ko'rsatiladi.

$$\begin{array}{ll} 40 \text{ sm} + 10 \text{ sm} & 80 \text{ dm} - 60 \text{ dm} \\ 70 \text{ sm} - 20 \text{ sm} & 30 \text{ sm} + 10 \text{ sm} \\ 50 \text{ dm} + 10 \text{ dm} & 40 \text{ dm} - 20 \text{ dm} \end{array}$$

(1-sinf. Matematika darsligi. 120-bet)

Bunda oddiy qo'shish ayirish misollaridagi kabi o'lchov birliklarini yozgan holda hisoblash mumkin. Ya'ni $40\text{cm} + 10\text{cm} = 50\text{cm}$ kabi.

Shuni yodda tutish kerakki, o'quvchilar javobni yozishda ham ikki xil usulda yozishlari mumkin. Javob 50cm deb olinsa ham, 5dm deb olinsa ham javob to'g'ri sanalaveradi. Bunda o'quvchi nisbatan osonroq 5dm deb javob yozgani ma'qulroq.

$$70\text{cm} - 20\text{cm} = 50\text{cm} \quad 50\text{cm} = 5\text{dm} \quad \text{Javob: } 5\text{dm}$$

So'ng ikki xil o'lchov birliklari ustida amal bajaramiz:

Do'konda uzunligi 5m bo'lgan qizil mato bor edi. Haridorlardan biri 5dm sotib oldi. Qancha mato qolgan?

Avvalo, uzunliklarni bir xil o'lchov birligiga o'tkazib olamiz. Bunda metrni detsimetrغا yoki aksincha detsimetrni metrga o'tkazib olish mumkin. Ikkala usulni ham ko'rib chiqamiz:

$$\text{Bor edi --- } 5\text{m} \quad \text{Sotildi --- } 5\text{dm} \quad \text{Qoldi --- ?}$$

1-usul: $10\text{dm} = 1\text{m}$ demak, $5\text{m} = 0,5\text{m}$ 5m matodan $0,5\text{m}$ matoni ayirsak, $4,5\text{m}$ qizil mato qoladi.

2-usul: $1\text{m} = 10\text{dm}$ demak, $5\text{m} = 50\text{dm}$ $50\text{dm} - 5\text{dm} = 45\text{dm}$ 45dm mato qoldi. $5\text{dm} = 4,5\text{m}$. Shunga o'xshash yana bir misolni ko'rsak.

100cm li rangli qog'ozdan $2\text{dm } 5\text{cm}$ qog'oz qirqib olindi. Qancha qog'oz qoldi?

$$\text{Bor edi --- } 100\text{cm} \quad \text{Qirqildi --- } 2\text{dm } 5\text{cm} \quad \text{Qoldi --- ?}$$

Bunda kichik birlikka o'tkizgan ma'qulroq. Chunki katta birlikda bola biroz qiyinchilikka uchraydi.

$$100\text{cm} - 2\text{dm } 5\text{cm} = 100\text{cm} - 25\text{cm} = 75\text{cm}$$

So'ngra ikkala birlik ham ishtirok etgan misolni ko'ramiz.

Mehrnozda ko'ylak tikish uchun 1m 2 dm mato bor edi. Bozordan yana xuddi shu matodan 1m 8 dm olib keldi. Ko'ylak uchun jami qancha mato ketgan?

Ushbu misolda qo'shishning guruhlash usuli kabi bir xil birliklarni qo'shamiz:

$$1\text{m } 2\text{dm} + 1\text{m } 8\text{dm} = (1\text{m} + 1\text{m}) + (2\text{dm} + 8\text{dm}) = 2\text{m} + 10\text{dm} = 2\text{m} + 1\text{m} = 3\text{m}$$

Javob: 3m mato ketgan.

Ishlangan misollardan ko'rinib turibdiki, bir xil o'lchov birliklari ustida amallar bajarganimizda boshqa birlikdagi javob ham kelib chiqishi mumkin ekan. Xuddi shuningdek, turli birliklar ustida amallar bajargandan ham bir xil birlikka o'tgan holda javob kelib chiqishi mumkin. O'quvchilar mana shunday masala va misollarni bir necha bor bajarib, malakaga ega bo'lganlaridan so'ng shunday xulosaga kelishlari lozim. Bu ularning mavzuni yetarlicha o'rganibgina qolmay, bu mavzuda mustaqil fikr yuritayotganlaridan dark beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi” N.Bikbaeva. R. Sidelnikova. G.Adambekova.
2. „Matematika o'qitish metodikasi” o'quv-metodik majmua. Alimov.B.N. Esonturdiyev.M.N.2019-yil. Chirchiq.
3. 1-sinf. Matematika darsligi. M.Ahmedov , N.Abdurahmonova, M. Jumayev. 2019-yil.Toshkent.
4. 2-sinf. Matematika darsligi (yanggi nashr). L.O'rinboyeva, Sh.Ismailov, N.Ruzikulova, U.Raxmonov, M.Jumayev, N.Ismailova, N.Usmanova
5. 3-sinf. Matematika darsligi. 2021-yil. Toshkent.
6. 4-sinf. Matematika darsligi. N.Bikbayeva, E.Yangabayeva, K.Girfanova. 2017-yil. Toshkent.
7. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK

- AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
8. Komilova, N. A. Comparative Analysis of Gender Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
 9. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
 10. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
 11. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
 12. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
 13. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
 14. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
 15. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.

16. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
17. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05)*, 19-21.
18. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
19. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
20. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>